

CONDICIONES, VICIOS Y PROPIEDADES

DE LAS

SEÑORAS MUJERES.

Promete el Cielo vestido
de nubes pardas y densas,
agua al mundo y tempestades
dá con granizo y con piedras.
Promete el agua regando,
fertilizando las yerbas,
y tal vez enfurecida
vá regando y las anega.
Pues si prometiendo bienes
pueden el Sol y la tierra
dar males, no será mucho
que lo mismo me suceda.

En la comedia pasada
prometi decir en esta
bien de todas las mujeres
por dar un día de fiesta,
mas no es razon ni justicia,
ni de ello tiene apariencia,
que buenos dias les demos,
dándolos tan malos ellas:
y así podrán perdonarme,
porque en el alma me pesa
de no ser gran mentiroso,
para decir que son buenas.

Pero despues que estudié
divinas y humanas letras,
jamás he podido hayar
cosa buena en su defensa:
así lo dice Alarcon,
afirmando, que las hembras
son garzas en las ventanas,
picoraces en las puertas,
escorpiones en las calles,
demonios en las iglesias,
serpientes dentro de casa,
y cabras si están en huertas.
Esto es lo que la historia
de las mujeres nos cuenta,
y dejando las comunes,
porque no hay quien no las sepa,
hablo y digo lo que siento,
por descàrgar mi conciencia,
de las cosas de este mundo:
pues en qué se funda y piensa
el que á las mujeres ama,
sirve, enamora y requiebra?
Si una mujer es hermosa,
se le infunde una soberbia,
que con ella Lucifer
viene á ser niño de teta.
Si la enamoran, se agravia,
si no la quieren, se afrenta,
quiere que la quieran todos,
y que ninguno las quiera.
A las puertas y ventanas
se ponen, porque las vean,
y si las ven, luego huyen,
porque lo contrario entiendan.
Si salen, le hacen mal de ojo,

en casa, les dá tristeza:
si cena mucho, se abitan,
se desmayan si no cenan.
Del aire les dá catarro,
del Sol, dolor de cabeza,
una mujer les dá zelos:
y yo pierdo la paciencia
con estas niñas bonitas;
no hay diablos, que las entienda,
ni quien las pueda tener
en este mundo contentas.
Las que no son de estas faltas,
son desaliñadas, puercas,
las faldas pisando charcos,
los zapatos en chanquetas,
que se irá un hombre al infierno
solamente por no verlas.
Mas quien podrá tolerar
una, que pica en discreta
aforrando disparates,
cae siempre y no en la cuenta?
Entran en una visita,
cuatro, cinco ó seis doncellas,
y gastan toda la tarde
en repetidas quimeras.
Cómo está usted? (le preguntan
á una señorita de estas)
y responde: Muy malita,
perdida de la cabeza;
esta noche tuve un flato
que me afligió de manera,
que pedia confesion.
Comadre, si usted me viera,
le causara compasion,
ya no me hallo con fuerzas,

Y cómo lo pasa uste
Yo (responde otra embustera)
tengo el estómago malo,
solo he comido una almendra,
aborresco la comida,
á he perdido la apetencia:
y mascan á dos carrillos,
y se comen cuanto encuentran.
Otras dicen: fulanico,
el de la chupa de nobleza
me quiere mucho, no sabes?
El otro dia en la puerta
me dió un polvo de tabaco,
y me dijo mil ternezas.
No es lindo mozo mi vida?
qué galan! qué gentileza!
qué discreto! qué donaire!
ojalá que que me cupiera
en suerte, dice la otra;
pues qué mal que le estuviera
en tenerte por esposa?
Con esto se pone hueca,
y cojen al desdichado
entre sus boraces lenguas,
y le cortan un vestido
de los pies á la cabeza:
ninguna quiere casarse
y lo hicieran con cualquiera.
Si le pregunta ¿qué edad
tiene usted, señora? Ella
responde, que diez y seis,
y ha cumplido ya los treinta.
Para engañar á los hombres,
cojen una cazoleta,
en la cual echan pez rubia,

la ponen en la candela
á derretir, y despues
echan su poca de cera.
Yo me asomé cierto dia
por una reja pequeña,
y ví á una cierta señora,
(si no me engaño, es aquella,)
tenia toda la cara
con el pegon tan horrenda,
que parecia un demonio
en figura de doncella.
Otras se ponen barniz,
se visten como extrangeras,
y con aquesto parecen
estátuas de Inglaterra.
Adviertan, señoras mias,
que yo me muero por ellas,
y á todas quisiera ver
colgaditas de una almena.
Yo aseguro que dirán,
reniego yo del poeta,
que tal hizo: que grosero!
Ellas serán las groseras.
Rebienten de pesadumbre,
y cáiganse todas muertas.
Mas la señalada niña,
colorada las orejas,
los ojos encarnizados,
y la color verdinegra;
levantóse de entre todas,
diciendo airada y soberbia:
Váyase el comediantazo
á representar á Ginebra:
cómo tiene atrevimiento
para hablar tan sin vergüenza

27
en deshonor y desprecio
de las señoras doncellas?
que la menor del concurso
merece palma y diadema.
Dígame el mentecato,
con todas sus etiquetas,
por la mas fea del mundo
cuantas malas noches lleva,
calores, lluvias y frios,
sustos, miedos y tormentas,
trabajos y disenciones:
y cada dia peticiones?
Hermanos de la mentira,
que cada vez que se encuentran
se dicen unos á otros,
comprometidas quimeras:
Esta noche ví á fulana,
que estaba como una reina,
que si la vieras, amigo,
parecia una princesa.
Y el otro haciéndole gestos,
le dice, y dá por respuesta:
Hermosísima es tu dama;
pero si la mia vieras,
ni aquella Venus antigua
pudo hacerle competencia.
Y á todas juntas igualan
con Cleopatra, con Lucrecia,
pues siendo aquesto verdad

para qué nos la chancela?
Escuchè, y oirá sus gracias
todas al pié de la letra:
Despues de ser mentirosos
son (porque todo se sepa)
fantásticos, falsos, locos,
sucios y de bajas prendas.
Y qué fuera de ellos, si
las mujeres no vivieran,
pues los asean y limpian,
los visten, calzan y peinan,
los corrigen y los sufren,
tambien por fin los enseñan,
y nos debian pagar
estas referidas prendas,
como á espejo de cristal,
mirándose en las doncellas.
Y desde aquí aunque mujer,
por gentil y por atenta,
le perdono el desacato,
y otra vez no le acontezca,
que aunque mujer, vive Apolo,
pues me falta la paciencia,
han de temblar de mis manos,
sin querer oír mi lengua.
Y aunque tambien enojada,
perdon le otorgo al poeta,
y el favorecer las damas
aqueste perdon merezcan.

FIN.